

LAFZIY SAN'ATLAR

Safarova Charos Azamat qizi

Nizomiy nomidai Toshkent Davlat Pedagogika Universitetining

O'zbek tili va adabiyoti fakulteti O'zbek tili va adabiyoti

yo'nalishining 404-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada lafziy san'atlar, "baog'at ilmi", ishtiyoq, iltifot, izdivoj va mukarramga ta'riflar.

Kalit so'zlar: Lafziy san'at, ma'naviy san'at, ishtiyoq, iltifot, izdivoj, mukarram, muvoztina, muzoraa, nido, qaytariq, saj', tasdir, tasbe, tardi aks, ta'did, tarse' va takrir.

She'riy san'atlar mumtoz adabiyotimizda qofiya ilmi kabi alohida ilm sifatda o'rganib kelingan. Bu ilm arablarda "balog'at ilmi", forsiy va turkiylarda "ilmi-sanoye" –san'at ilmi jon o'rganilgan.

She'riy san'atlarga she'rni ta'sirchangligini, badiiyiligini, qimmatini oshiruvchi vosita sifatida ajaralgan. Bu haqida alohida ilmiy asarlar ham yaratilgan, Jumladan, Rashididiin Votvotnlag "Hadoyiq us-sehr fly dahoyiq ush-she'r" asarida bu xususida alohida to'xtalib o'tilgan. Xudoydod Taroziyning "Funun ul-balog'a" asarida 100 ga yaqin she'riy san'atlar, Atulloh Husayniyning "Badoyi us sanoye" asarida 141 ga yaqin she'riy san'atlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

She'riy san'atlar 3 ta tavsifly guruh bo'yicha o'rganiladi:

1. Lafziy san'atlar.
2. Ma'naviy san'atlar.
3. Lafziy-ma'naviy san'atlar (Harfiy san'atlar)

Lafziy san'atlar so'zning shakli bilan bog'liq holatda vujudga keladigan san'atlar.

Kim muhibg'a ha na mahbub aylasa mahbub erur,
(Ogahly)

ILTIFOT arabchadan "Lutf" demakdir. Bu san'atda shoir bayonu tasvir vaslida gap shaxsini o'zgartirib boradi. Bu nutqqa xilma-xillik bag'ishlab, uning zavqini kuchaytiradi.

Shahni ul jom qildi bodaparast

Ichmayin boda andin bo'ldi mast.

Bu baytda gap shaxsi birinchi shaxsdan ikkinchi shaxsga ko'chirilgan. Iltifotda she'ning ovoz maromi birdan keskin o'zgarib ketadi.

Voy, yuz ming voy, yuz bo'ldim firibi qirqqa,

Hokimi Dizzax mutiyu payravi jurqundiman.

IZDIVOJ atamasi arabcha so'z bolib, uning lug'aviy ma'nosi "er-u xotin bo'lisir, "Juftlab olish" demakdir Lafzdosh so'zlarga asoslangan bu san'atni Sharq filologlari "tazmini muzdavaj" yoki "izdivoch" deb ataydilar. Izdivoch usulida so'zlar yonma-yon keltiriladi. Masalan, Alisher Navoiyning quyidagi baytlariga e'tibor berib ko'raylik:

Ko'pti gulchehr yuz niyoz bila,

Demayinkin niyož, noz bila,

Ishlarin gar shikasta basta dedim,

Yuzidin biria jasta-jasta dedim.

Birinchi baytdagi "niyoz" bilan "noz" ning, ikkinchi baytdagi qofiyadosh "shikasta" va "basta" so'zi arming yonma-yon kelishi izdivoj yoki juftlash san'atidir

Izdivojni turli gap bo'laklari orasida, xususan, aniqlovchi bilan aniqlanmishda ko'rish mumkin.

Poklik pardasida mehri sipehr,

Pardalar o'ylakim, sipehrda mehr

To'rt yuz qul kamar bazaar ban

La'lu durdin bezab kamar bari.

Birinchi baytdagi “niyoz” bilan ‘noz’nin, Ikkinchi baytdagi qofiyadosh “shikasta” va ‘basta” so’zi armning yonma-yon kelishi izdivoj yoki juftlash san’atidir

Izdivojni turli gap bo'laklari orasida, xususan, aniqlovchi aniqlanmishda ko'rish mumkin.

Poklik pardasida mehri sipehr,

Pardalar o'ylakm, sipehrda mehr

To'rt yuz qul kamar bazaar ban,

La'lu durdin bezab kamar bari.

Birinchi baytning birinchi misrasida "mehr" aniqlanmish, "sipehr" aniqlovchi, ikkinchi baytda esa “kamar” aniqlanmish, “bazar” aniqlovhidir.

MUKARRAR - "qayta-qayta", "ust-utiga" ma'nolarini ifodalaydi. Shu nan bilan ataluvchi lafziy san'at esa baytning har ikkala misrasida juft so'z qo'llanishini nazarda tutadi. Atoullloh Husayniy o'zining "Badaye us sanoye' “ asarida "**Rasltidi Vatvot depturkim, shuaro mukarrar deb andoq she 'rni aytadurkim, bir baytta bir lafzni kehirurlar va o'zga baytta aning ta'sirida o'shul lafzni yana kehirurlar**” , - deb ta'kidlaydi va Asjadiy she'ridan misol keltiradi. Ushbu san'atda bir baytning ikki misrasida keltirilgan ikki juft so'z keyingi bayt misralarida ham takrorlashi kerak.

Furqatingdin xasta ko'nglum qatra-qatra qon erur.

Olloh.- olloh, bu ne hajru behadu poyon erur

Tola-tola nay o'qing ko'ksimda go'yo sindikim,

Tevraluptur notavon ko'nglumda bir-bir tolalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – T.: O'zbekiston, 2000.

2. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – T.: Akademnashr, 2010.
3. Ulug‘ov A. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – T.: O‘zbekiston, 2018.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947- sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. www.lex.uz.
5. Umurov X. Adabiyot nazariyasi. – T.: Sharq, 2002.
6. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – T.: Akademnashr, 2018.
7. Qozoqboy Yo‘ldosh, Muhayyo Yo‘ldosh. Badiiy tahlil asoslari. – T.: Kamalak, 2016.
8. Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti. – T.: Sharq, 2004
9. Rasulov A. Badiiylik – bezavol yangilik. Toshkent: Sharq, 2007.
10. <http://natlib.uz> – Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi sayti
11. <http://ensiklopediya.uz> – O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi sayti
12. <http://ziyouz.uz> – O‘zbek va jahon adabiyoti portal
13. <http://ziyonet.uz> – O‘zbekiston milliy ta’lim portali